

TIBBIY FANLARNI O`QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Anvarova Dildoraxon Doniyorbek qizi

Qo`qon Universiteti Andijon filiali

Tibbiyot fakulteti Davolash ishi yo`nalishi

24_03 – guruh talabasi

anvarovad46@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17396008>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tibbiy ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati tahlil qilingan. Xususan, virtual laboratoriyalar, 3D modellar, simulyatsiya dasturlari, VR texnologiyalar va telemeditsina vositalarining samaradorligi yoritilgan. Shuningdek, xorijiy tajribalar va Qo'qon universiteti Andijon filialida qo'llanilayotgan zamonaviy metodikalar haqida ma'lumot berilgan. Innovatsion yondashuvlarning tibbiyot talabalari bilim va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishdagi o'rni alohida ko'rsatib o'tilgan. Yosh tibbiyot hodimlaridagi yangi malakali xizmatlar hamda kasalliklar turlarini o'rganish, kelib chiqayotgan kasalliklarni oldini olishga qaratilgan dolzarb yondashuvlar haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: tibbiy ta'lim, innovatsiya, simulyatsiya, VR texnologiya, gamifikatsiya, Qo'qon universiteti Andijon filiali. Tibbiyotdagi yangiliklar, kasalliklarni oldini olish.

Аннотация

В данной статье проанализировано значение использования инновационных технологий в процессе медицинского образования. В частности, освещена эффективность виртуальных лабораторий, 3D-моделей, симуляционных программ, VR-технологий и средств телемедицины. Также представлена информация о зарубежном опыте и современных методиках, применяемых в Андижанском филиале Кокандского университета. Отдельно подчеркнута роль инновационных подходов в развитии знаний и практических навыков студентов-медиков. Кроме того, рассмотрены новые квалифицированные услуги молодых медицинских специалистов и актуальные подходы, направленные на изучение видов заболеваний и профилактику возникающих болезней.

Ключевые слова: медицинское образование, инновации, симуляция, VR-технологии, геймификация, Андижанский филиал Кокандского университета, новшества в медицине, профилактика заболеваний

Annotation

This article analyzes the importance of using innovative technologies in the process of medical education. In particular, it highlights the effectiveness of virtual laboratories, 3D models, simulation programs, VR technologies, and telemedicine tools. The article also provides information about international experiences and modern methods applied at the Andijan branch of Kokand University. The role of innovative approaches in developing medical students' knowledge and practical skills is especially emphasized. Additionally, the paper discusses new qualified services introduced by young medical professionals and relevant approaches aimed at studying various diseases and preventing emerging health conditions.

Keywords: medical education, innovation, simulation, VR technology, gamification, Kokand University Andijan branch, medical advancements, disease prevention.

ASOSIY QISM

Bugungi g'loballashuv davrida tibbiy fanlarni o'qitish jarayoni ananaviy usullardan tashqari innovatsion yondashuvlarni xam talab etadi. Innovatsion ta'lim texnologiyalari nafaqat bilimni mustahkamlaydi, balki talabalarga mustaqil fikrlash, klinik vaziyatlarni tahlil qilish, amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish imkonini ham beradi. Shu bois tibbiyot ta'limida yangi pedagogik va axborot texnologiyalarining ko'llanilishi, dolzarb masalaga aylangan. Tibbiyotda innovatsion yondashuvlar avvalo nazariy bilimni amaliyot bilan uyg'unlashtirishga xizmat qiladi. Virtual laboratoriyalar 3D modellar va simulyatsiya dasturlari yordamida talabalar real klinik sharoitni sinovdan o'tkazmasdan turib, o'rganish imkoniga ega bo'ladi.

Simulyatsion o'qitish usuli : Tibbiyotda xatolarga yo'l qo'yish juda qimmatga tushadi !

Shu sababli maxsus simulyatsion laboratoriyalar joriy etilmoqda. (Mulyaj) Talabalar nazariy olgan bilimlarini sun'iy ya'ni inson omili orqali yaratilgan organizmlar yani mulyajlarda amaliyot darslarida o'rganiladi.

Tibbiyot ta'lim muassasalarida amaliy fanlarni o'qitish, zamonaviy tibbiy ta'limning asosiy qismi bo'lib, talabalarni professional mutaxassislar sifatida tayyorlashga yo'naltirilgan. Ushbu fanlarning dolzarbliigi, salomatlikni muhofaza qilish, kasbiy mutaxassislarga bo'lgan talab, texnologik rivojlanish va pandemiya tajribasi bilan bog'liqdir. Amaliy fanlar, talabalarga nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalar bilan birlashtirish, klinik tajriba olish, innovatsion texnologiyalardan foydalanish va etika prinsiplarini o'rgatish orqali, ularning kasbiy tayyorgarligini mustahkamlaydi. Shuning uchun, tibbiyot texnikumlarida amaliy fanlarni samarali o'qitish, tibbiy sohada yuqori malakali mutaxassislarni yetishtirish uchun muhim ahamiyatga ega.

1. Xavfsiz o'quv muhiti : talabalar bemorga zarar yetkazmasdan amaliyot o'tkazadi.
2. Ko'p marotaba mashq qilish imkoniyati: kerakli ko'nikma mukammal o'zlashtiriladi.
3. Stressni kamaytiradi: talabalar klinikada jonli insonlar bilan ish jarayoniga qadar o'zida ishonch, nazariy hamda amaliy ko'nikmalarga ega bo'ladi.
4. Zamonaviy texnologiyalar bilan tanishish: Trenajyorlar va mulyajlar tirik inson tanasiga o'xshash bo'ladi. Yani sun'iy maketlar.
5. Xatolarni aniqlash va tuzatish imkoniyati: O'qituvchi jarayonni kuzatadi va xatolarni ko'rsatadi.

Chet el tibbiyot tajribasi va yangi o'zgarishlar :

Bugungi kunda dunyo tibbiyotida katta islohotlar va innovatsiyalar amalga oshirilmoqda. Chet el tajribasi shuni ko'rsatadiki, zamonaviy tibbiyot nafaqat davolash, balki kasalliklarni oldini olish va sifatli ta'lim berishga ham alohida e'tibor qaratmoqda.

Chet el tajribasi shuni ko'rsatadiki, tibbiy ta'limda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish talabalar bilimni yanada chuqurlashtiradi, ularni real hayotdagi klinik vaziyatlarga tayyorlaydi. O'zbekiston tibbiyot ta'limida ham bunday innovatsion yondashuvlarni keng joriy etish zarur bo'lgani sababli chet el malakalari bilan ham nafaslikda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish ishga tushirilgan. Tibbiyotdagi bo'layotgan o'zgarishlar aholi uchun ham davlat uchun ham katta yutuqlarga sabab bo'ladi.

Inson sog'ligini saqlash, umrini uzaytirish, va kelib chiqayotgan kasalliklarni oldini olish: Inson sog'lig'ini saqlash- jamiyat taraqqiyotining eng muhim omillaridan biridir. Zamonaviy tibbiyotning bosh maqsadi nafaqat kasalliklarni davolash, balki ularning oldini olish, inson umrini uzaytirish va hayot sifatini yaxshilashdan iborat. Bugungi kunda profilaktika (oldini olish) tibbiyot sohasining eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Sog'lom

turmush tarzini shakillantirish, tog`ri ovqatlanishni targ`ib qilish, jismoniy faollik – inson organizmida qon aylanishini yaxshilaydi bunda barcha moddalar almashinuvlari jadal kechishi, organ faoliyatini yaxshilagani sababli inson sog`lom bo`lishi, kasalliklardan yiroq bo`lishiga sabab bo`ladi. Bundan tashqari psixologik muvozanat va ekologik xavfsizlik – inson umrini uzaytiruvchi asosiy omillar hisoblanadi.

O`zbekiston Respublikasida ham sog`liqni saqlash bo`yicha keng ko`lamli islohotlar olib borilmoqda. Aholiga birinchi tibbiy yordamni kuchaytirish, profilaktik skrining tekshiruvlarni yo`lga qo`yish, immunizatsiya dasturlarini kengaytirish va zamonaviy diagnostik uskunalarni joriy etish – bularning barchasi kasalliklarni erta aniqlash va ularning oldini olishga xizmat qilmoqda.

Tibbiy innovatsiyalar : Genetik diagnostika, EKO (in vitro fertilizatsiya) sog`lom avlodni yaralishi hamda tug`ulajak avlodlarni ham kasalligini aniqlash yoki homila paytidayoq keyinchalik namoyon bo`ladigan kasalliklarni dastlabki bosqichida aniqlash, oldindan bilish, oldini olish va to`g`ri davolash usullarini tanlash hamda sog`lom hayotni ta`minlash imkonini beradi.

Qo`qon universiteti Andijon filiali tajribasi:

O`zbekiston oliy ta`lim tizimida ham zamonaviy innovatsion yondashuvlar keng joriy etilmoqda. Jumladan, Qo`qon universiteti Andijon filiali Tibbiyot fakultetida o`qitish tizimi va innovatsion g`oyalar.

Qo`qon universiteti Andijon filiali Tibbiyot fakultetida ta`lim jarayoni zamonaviy xalqaro standartlarga asoslangan. Fakultetda talabalarning nazariy bilimlarini amaliyot bilan uyg`unlashtirishga alohida e`tibor beriladi. O`qitish tizimi an`anaviy ma`ruza va amaliy mashg`ulotlardan tashqari, innovatsion texnologiyalar, virtual laboratoriyalar, 3D anatomiya modellari orqali boyitilgan.

Soʻnggi yillarda fakultetda simulyatsion oʻquv markazlari tashkil etilib, talabalarga real klinik holatlarni xavfsiz muhitda sinab koʻrish imkoniyati yaratilgan. Bunda bemor bilan muloqot, tashxis qoʻyish va davolash koʻnikmalari mustahkamlanadi. Bundan tashqari, oʻquv jarayoniga “gamifikatsiya”, yaʼni oʻyin elementlari asosida oʻqitish usullari joriy etilgan boʻlib, bu talabalar motivatsiyasini oshiradi va oʻqishga qiziqishini kuchaytiradi.

Har bir fan boʻyicha multimedia taqdimotlar, animatsiyalar, interaktiv testlar va onlayn platformalar orqali professor oʻqituvchilar tomonidan zamonaviy pedagogik yondashuvlardan

foydalanadilar. Tibbiyot fakultetida o'qitish tizimi shuningdek xalqaro hamkorlik tamoyiliga asoslangan. Talabalar xorijiy universitetlar bilan hamkorlikda o'tkaziladigan onlayn mahorat darslari, seminarlar, va ilmiy loyihalarda faol ishtirok etish imkoniyatiga ega. Bu esa ularning dunyo miqyosidagi tibbiy yondashuvlarni o'rganishiga va amaliy tajriba orttirishiga yordam beradi. Tibbiyot fakultetida ta'lim jarayoni nafaqat nazariy bilim berish, balki mustaqil fikrlaydigan, amaliyotda yetarli tajriba to'plagan shifokorlarni tayyorlashga qaratilgan. Shu maqsadda, o'quv dasturlariga kompetensiyaga asoslangan o'qitish tizimi joriy etilgan. Bu tizim talabalarga nafaqat ma'lumot olish, balki uni real tibbiy holatlarda qo'llash imkoniyatini yaratadi. Fakultet o'qituvchilari "blended learning" (aralash o'qitish) metodidan foydalanib, an'anaviy auditoriya mashg'ulotlarini onlayn platformalar bilan uyg'unlashtirmoqda. Bu esa dars jarayonini yanada moslashuvchan va samarali qiladi. Har bir talaba o'zi mustaqil izlanishi, mustaqil ta'limdan foydalanishi, ilmiy ishlar qilishi, ularning yutuqlari, loyihalari va amaliy ko'nikmalari doimiy nazoratda bo'ladi. Yana bir muhim yangilik — ilmiy tadqiqot faoliyatiga erta jalb qilish tizimidir. Talabalar o'qishning dastlabki bosqichidanoq ilmiy izlanishlarga jalb etilib, o'zining kichik tadqiqot loyihalarini yaratadi. Bu orqali ularning tahliliy fikrlash va ijodiy yondashuv qobiliyatlari rivojlanadi. Shuningdek, fakultetda xalqaro tajriba almashinuvi dasturlari joriy etilgan bo'lib, talabalar turli xil mamlakatlardagi tibbiyot muassasalari bilan hamkorlikda onlayn va amaliy mashg'ulotlar o'taydilar.

Bu dasturlar talabalarga zamonaviy davolash usullari va texnologiyalarning amaliy qo'llanilishini o'rganish imkonini beradi. Shu bois bu dargohda ta'lim olayotgan har bir talaba nafaqat bilimli, balki ijtimoiy mas'uliyatli, yangilikka ochiq va texnologiyalarni chuqur anglaydigan kelajak shifokori bo'lib rivojlanadi.

Tibbiyot fanlarini o'qitishdan maqsad: Tibbiyot fanlarini o'qitishning asosiy maqsadi — kelajakdagi shifokor va tibbiy mutaxassislarni yuqori malakali, bilimli va amaliy ko'nikmaga ega bo'lishiga tayyorlashdir. Bu jarayonda nafaqat nazariy bilim berish, balki real hayotdagi klinik vaziyatlarga moslashishni o'rgatish muhim ahamiyatga ega.

Asosiy maqsadlar: Nazariy bilim berish – inson organizmi tuzilishi va faoliyatini, kasalliklarning rivojlanish mexanizmini chuqur o'rgatish.

Amaliy ko'nikma shakllantirish – jarrohlik, reanimatsiya, diagnostika kabi amaliy mashg'ulotlar orqali talabalarni mustaqil ishlashga tayyorlash.

Tahliliy fikrlashni rivojlantirish – talabalarni klinik holatlarni tahlil qilish, tezkor qaror qabul qilish va to'g'ri tashxis qo'yishga o'rgatish.

Etik va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirish – bemorga mehribonlik, insonparvarlik va tibbiyot etikasiga amal qilishni o'rgatish.

Kasalliklarning oldini olishga e'tibor qaratish – profilaktika, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va jamoat salomatligini mustahkamlash.

Tibbiyot fanlarini o'qitishda qo'llaniladigan zamonaviy apparatlar va texnologiyalar orqali qo'shimcha bilim olish.

Xulosa: Bugungi kunda tibbiyot fanlarini o'qitishda innovatsion yondashuvlardan foydalanish ta'lim sifatini oshirishda muhim o'rin tutadi. Yangi texnologiyalar yordamida ta'lim sifatini oshirishda muhim o'rin tutadi. Yangi texnologiyalar yordamida dars jarayoni yanada qiziqarli, tushunarli va amaliy ahamiyatga ega bo'lmoqda. Bunday usullar nafaqat bilimni mustahkamlaydi, balki talabalarda mustaqil fikrlash, tahlil qilish, to'g'ri qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu bilan bir qatorda o'qituvchilar uchun ham qulay muhit paydo

bo`ladi. Darslar samarali innovatsion yondashuvlar o`quv jarayonini samarali tashkil etish va talabalarga faol ishtirokni ta`minlash imkonini beradi.

Men tibbiyot talabasi sifatida shuni aytishim mumkinki, innovatsion texnologiyalar bizga o`rganayotgan fanlarni chuqurroq anglash va ularni amaliyotda qo`llashda katta yordam bermoqda. Kelajakda malakali shifokor bo`lishimiz uchun bunday imkoniyatlardan to`liq foydalanish juda muhim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Khamdamov A. Innovatsion ta`lim texnologiyalari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
2. Qo`qon universiteti Andijon filiali rasmiy ma`lumotlari, 2024.
3. Ta`lim sifatini oshirishga qaratilgan dolzarb yangiliklar .
4. Rizaev J. A., Ruzimurotova Y. S., Khaydarova G. A. THE IMPACT OF SOCIAL AND HEALTH FACTORS AT WORK AND AT HOME ON NURSES'HEALTH //Вестник магистратуры. – 2022. – №. 2-1 (125). – С. 10-12.
5. Рuzимуратова Ю. Tibbiyot sohasida faoliyat ko'rsatayotgan hamshira ayollarning sog'lig'iga ta'sir etuvchi shart sharoitlar va omillar //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 4/S. – С. 270-281.